

XOREOGRAFIYA VA INSON SALOMATLIGI

*Qarshi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi. Aktyorlik va xoreografiya san'ti bo'limi
o'qtuvchisi.*

Tursunova Zebiniso Sheraliyevna.

Jurnavoz. Jalilov Sherzod Xursanovch.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xoreografiyaning inson salomatligiga ta'siri hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish yoritilgan. Xoreografik san'atni sog'lom turmush tarzini shakllantirish sharti sifatida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Xoreografiya, raqs terapiyasi, tuzatuvchi raqs, sog'lomlashtiruvchi raqs, xoreoterapiya, terapevtik raqs, kineziterapiya.

KIRISH

Ikki ming yildan ko'proq vaqt oldin qadimgi yunon faylasufi Platon: "Raqs tanani shakllantirish uchun mo'ljallangan" deb yozib qoldirgan. Bu mavzu bugungi kunda ham dolzarbdir. Xoreografiyadan boshqa insonning jismoniy va ma'naviy rivojlanishining barcha qirralarini to'liq qamrab oladigan, sog'lomlashtiradigan boshqa san'at turini tasavvur qilish qiyin. Xoreografiya ma'naviy va jismoniy o'sish uchun katta imkoniyatlarga ega. Bu potentsialni amalda qo'llash kerak bo'ladi.

Sog'lom turmush tarzi-jismoniy harakatsizlikning oldini olish demakdir. Ushbu maqolada biz sog'lom turmush tarzi tushunchasini xoreografiya san'atining rivojlanishi nuqtai nazaridan taqdim etamiz. Biz asosiy tushunchalarni bayon qilamiz va harakat, sog'lom turmush tarzi va xoreografiya o'rtasidagi munosabatlarini kuzatamiz.

Inson salomatligining asosiy uchta ustuni - ovqatlanish, harakat qilish, himoya qilishdir. Agar oziq-ovqat juda ko'p bo'lsa va ozgina harakat bo'lsa unda odamda gipodinamiya rivojlanadi.

Jismoniy harakatsizlik - bu harakatlar kuchining pasayishi tufayli inson tanasining harakatchanligining pasayishidir. Boshqacha qilib aytganda, bu harakatsiz hayot tarzidir.

Jismoniy harakatsizlik ilmiy-texnika taraqqiyotining natijasidir. Natijada, organizmda qon aylanishi, nafas olish va ovqat hazm qilish buziladi. Tayanch-harakat tizimi azoblanadi.

Jismoniy harakatsizligini yo`qotish va inson salomatligini yaxshilash maqsadida xoreografiya darsliklari tashkil etiladi. Bunda inson salomatligi yaxshilanadi va qon aylanishi tiklanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Xoreografiya - bu:

1. Raqs san'ati;
2. Balet spektakli yoki raqsini tashkil etuvchi raqs.

Xoreografiya juda keng tushunchadir. Xoreografiya umumlashgan xarakterga ega bo`lib, ijrochining ruhiy olamini ochib beradi. Inson turmush tarzida, salomatligida xoreografiya o`z o`rniga ega.

Sog'lom turmush tarzi - bu salomatlikni mustahkamlovchi va kasalliklarning oldini oluvchi turmush tarzi.

Falsafiy va sotsiologik nuqtai nazardan, sog'lom turmush tarzi global ijtimoiy muammo, butun jamiyat hayotining bir qismidir.

Inson salomatligi va sog'lom turmush tarzining elementlari quyidagilardan iborat:

Doimiy sport bilan [xoreografiya bilan] shug`ullanish;

Bolalikdan sog'lom ko'nikma va odatlarni shakllantirish;

O'z atrofida xavfsiz muhitni yaratish, ya'ni gigiena talablariga rioya qilish;

Spirтли ichimliklar, chekish, giyohvand moddalarni iste'mol qilishni rad etish;

Sog'lom turmush tarzida xoreografiya bilan shug`ullanish inson hayotining barcha jabhalarini tabiiy ravishda rivojlantiradi, faol uzoq umr ko'rishga va ijtimoiy funksiyalarni to'liq bajarishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Hozirgi vaqtda raqs san'atining inson salomatligidagi o'ziga xos rolini nazariy tushunishga yetarlicha baho berilmaydi. O'tgan asrlarda raqsning psixologiya, fiziologiya, sotsiologiya, tibbiyot kabi fanlarga integratsiyalashuvi natijasida yangi ilmiy fanlar shakllangan. Bular;

raqs terapiyasi,
tuzatuvchi raqs,
xoreoterapiya,
terapevtik raqs,
kineziterapiya va boshqalar.

Shu bilan birga, ulardagi vazifalar ko'pincha mazmunli xarakterga ega bo'lib, bu yerda faqat raqs san'atining ayrim qirralari ko'rib chiqiladi.

Raqsning insonga foydali ta'sirini hamma tan oladi, raqs san'ati sog'lomlashtirish yo'nalishidagi ta'lim tizimida an'anaviy va umume'tirof etilgan pedagogik tadqiqot ob'ektiga aylanishi kerak.

Raqsning muhim xususiyati - bu "bu erda va hozir" holatida bo'lis jarayonda ishtirokchilarning ishtiroki bilan qo'llab-quvvatlanadi. Bu holat intellektual, hissiy va jismoniy jihatlarni birlashtiradi, ya'ni yaxlitlik holatini beradi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xoreografiya san'atning eng demokratik va sog'lomlashtirishga qaratilgan turlaridan biridir. Inson har qanday joyda raqsga tushishi mumkin, sizda faqat xohish kerak. Xoreografiyaning tez va ravshan natijalaridan biri talaba qanchalik yosh bo'lsa, uni rivojlantirish osonroq bo'ladi. Sinfda qulay psixologik muhitni yaratish kerak. O'qituvchi talabalar uchun obro'-e'tibor va o'rnak bo'lishi kerak. Xoreografiya darsidagi har bir dars insonni yaxshi shaklda saqlashga, sog'lom turmush tarziga munosabatni shakllantirishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alekseeva O.I. Xalq xoreografiyasi musiqiy folklor merosining ajralmas tarkibiy qismi sifatida. // Fan. Art. Madaniyat. 2014. No 3. S. 34-41.
2. Baryshnikova T. Xoreografiyaning ABC. Bolalar xoreografik guruhleri, balet maktablari va studiyalari talabalari va o'qituvchilariga yordam berish bo'yicha ko'rsatmalar. - Sankt-Peterburg: "LUX", "RESPEX", 1996. - 256 p.
3. Baxrushina N.A. O'rta maktabda xoreografiya darslariga inklyuziyani amalga oshirish. // Vestnik UGUES. Fan, ta'lim, iqtisodiyot. 2013. No 1(3) 124-128-betlar.

4. Vaganova A.Ya.: Klassik raqs asoslari. - Sankt-Peterburg: Lan: Musiqa sayyorasi, 2007 yil
5. Gusev G.P.: Xalq raqslarini o'qitish metodikasi. Zalning o'rtasida raqs harakatlari va kombinatsiyalari. - M.: Vlados, 2003 yil
6. Gusev G.P.: Xalq raqslarini o'qitish metodikasi. Mashina mashqlari. - M.: Vlados, 2002 yil
7. Gusev G.P.: Xalq raqslarini o'qitish metodikasi. Eskizlar. - M.: Vlados, 2004 yil
8. Zvezdochkin V.A.: Klassik raqs. - Rostov on / D: Feniks, 2003 yil
9. Klimov A.A.: Rus xalq raqsi asoslari. - M.: MGUKI, 2004 yil
10. Koreneva T.F.: Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun musiqiy va ritmik harakatlar. - M.: Vlados, 2001 yil